

ЭКОЛОГИК ЗАРАРНИ АНИҚЛАШ, БАҲОЛАШ ВА УНИ ҚОПЛАШ БИЛАН БОҒЛИҚ МУАММОЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ

Ўтаев Ўктам Чориевич

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17580799>

Экологик экспертиза талабларини бузиш натижасида келиб чиқадиган зарарни қоплаш – экологик ҳуқуқнинг муҳим таркибий қисмидир.

Мавжуд қонунчиликда “ифлословчи товлон тўлайди” тамойили мустаҳкамланган бўлса-да, уни амалиётда тўлақонли татбиқ этиш учун бир қатор масалаларни ҳал қилиш лозим.

Биринчи навбатда, зарарни аниқлаш ва баҳолашнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш, замонавий лабораториялар ва экспертлик салоҳиятини ошириш зарур.

Иккинчидан, зарарни қоплаш бўйича ҳуқуқий механизмларни кучайтириш – экологик суғуртани жорий этиш, махсус компенсация жамғармалари тузиш, ҳуқуқбузарлик учун товлон ундириш тартибини соддалаштириш лозим.

Учинчидан, суд ва назорат органларининг фаолиятини яхшилаш, процедураларни тезкор ва адолатли қилиш, жамоатчилик иштирокини таъминлаш талаб этилади.

Халқаро тажриба кўрсатадики, суғурта ва фондлар системаси, ахборот шаффофлиги ва жамоатчилик назорати, шунингдек, номоддий зарар учун ҳам жавобгарлик ўрнатиш чоралари экологик зарарни қоплашда юқори самара беради.

Ўзбекистон ҳам бу борада халқаро тажрибадан фойдаланиб, миллий тизимни кучайтириши даркор.

Зарурат шундаки, келгусида жамиятнинг экологик барқарорлигини таъминлаш ва фуқароларнинг соғлом атроф-муҳитга бўлган конституциявий ҳуқуқини рўёбга чиқариш айнан экологик зарарни қоплаш институтини самарали йўлга қўйиш билан чамбарчас боғлиқдир.

Бугунги кунда экологик экспертиза тўғрисидаги қонунни таҳлиллари шуни кўрсатадики, экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида муҳим саналадиган экологик зарарни аниқлаш, баҳолаш ва уни қоплаш билан боғлиқ қуйидаги муаммолар ўз ечимини кутмоқда.

Зарарни аниқлаш ва расмийлаштиришдаги мураккабликлар. Экологик зарарни тўғри ва тўлиқ аниқлаш юқори малакали экспертлар, махсус лабораториялар ва замонавий техник базани талаб этади.

Афсуски, Ўзбекистонда бу инфратузилма ҳали тўлиқ шаклланмаган. Кўп минтақа ва туманларда экологик экспертиза лабораториялари етишмайди, мавжудларида эса замонавий ускуналар кам.

Натижада, зарарни ўлчаш ва далиллаштириш мураккаб кечади. Баъзан зарар факти фақат орқиборан (кечикиб) аниқланади ёки яширин ҳолда қолиб кетади.

Масалан, бир корхона йиллар давомида ер ости сувларини ифлослантирганини текширувда аниқлаш учун йиллаб вақт ўтиб кетиши мумкин, чунки охир-оқибат сув сифати сезиларли даражада ёмонлашгандагина муаммо юзага чиқади.

Шу сабаб, зарарни барвақт аниқлайдиган назорат механизмларини ташкил этиш – муҳим муаммо.

Ҳозирда инспекторлар аниқлаган зарар факти бўйича далолатнома тузса-да, унинг юридик аҳамиятга эга бўлиши учун кўпинча қўшимча эксперт хулосаси талаб этилади.

Эксперт хулосасини олиш эса ва вақт ва маблағ талаб этади, баъзан коррупцион омиллар ҳам аралашиши мумкин.

Зарарнинг иқтисодий баҳосини аниқлаш муаммоси. Экологик зарарни пул билан ўлчаш – энг қийин масалалардан бири.

Ҳозирча халқаро даражада экологик зарар баҳоси бўйича ягона методология йўқ.

Айниқса, номоддий зарарлар (биологик йўқотишлар, соғлиққа таъсир, эстетик ёмонлашиш ва ҳ.к.) аксар ҳолда ҳисобга олинмайди ёки баҳсли баҳоланади.

Суд ишларида жабрланувчилар етказилган маънавий зарар учун қандай товон талаб қилишни билмай қолишади ёки даъволари қондирилмайди.

Масалан, бир дарё ифлосланиши оқибатида балиқчилик билан кун кўрувчи одамлар даромадидан маҳрум бўлса, улар кўрган иқтисодий зарарни ҳисоблаш мумкин (йилига қанча балиқ тутиш кутилган эди ва ҳ.к.).

Лекин ўша дарёнинг экосистемаси азалий ҳолатини йўқотгани – бу номоддий зарар, унинг баҳоси баҳсли.

Европада эса бундай зарарни баҳолашнинг махсус услублари бор (масалан, “Environmental Liability Directive” доирасида), бизнинг мамлакатда эса бундай методология ҳали ишланмаган.

Натижада, суд жараёнларида талаб қилинаётган товон миқдори бўйича жабрланувчи ва айбдор томон ўртасида тортишувлар юзага келади, суд эса аниқ мезонлар йўқлиги туфайли ўртача бир қарор чиқариши мумкин, лекин у ҳам кўнгилдагидек бўлмаслиги мумкин.

Жавобгар шахсларнинг молиявий имкониятларининг чекланганлиги. Амалиётда кўп ҳолларда экологик зарар етказган шахслар ёки ташкилотлар уни тўлаш учун етарли молиявий ресурсларга эга бўлмайди.

Айниқса, кичик корхоналар ёки яқка шахслар учун миллионлаб сўмлик товон тўлаш имконсиз бўлиши мумкин.

Шунинг учун ҳам суд қарор чиқариб, зарарни тўлашни бўйнига қўйган тақдирда ҳам, унинг ижроси йиллаб чўзилиб кетади ёки умуман таъминланмайди.

Масалан, юқоридаги Наманган вилоятидаги завод мисолида, суд зарарни қоплаш ҳақида қарор чиқарган бўлса-да, корхона молиявий аҳволи ёмонлиги сабабли товон тўловлари ўз вақтида тўлиқ амалга оширилмагани кузатилган эди.

Бу ҳолат экологик жавобгарликнинг бажарилишидаги катта муаммодир – қонун томонидан талаб бор, лекин амалда унга риоя қилинмайди.

Айрим ҳолларда давлат ёки бошқа ташкилотлар зарарни қоплашга мажбур бўлиб қолади, айбдор эса жазодан қочиб кетади.

Суд ва назорат органлари фаолиятидаги камчиликлар. Экологик зарар бўйича суд ишлари одатда мураккаб экспертиза ва кўплаб далилларни талаб қилади.

Лекин айримда техник эксперт хулосаларининг етишмаслиги, ишларнинг чўзилиши, процессуал хатолар туфайли адолат таъминланмай қолиши мумкин.

Масалан, бир ишда инспектор далилларни нотўғри расмийлаштирган бўлса, судда айбдорнинг адвокати бундан фойдаланиб ишни бекор қилдириши мумкин.

Ёки судья экологик хулосаларни тўғри баҳолаш учун етарли билим ва маслаҳатга эга эмаслиги мумкин, бу ҳолда ҳам қарор объектив бўлмай қолиши эҳтимоли бор.

Бундай ҳолатлар экологик жавобгарликнинг умумий самарадорлигини пасайтиради, чунки айбдор жазодан қочиб, жабрланувчи товон ололмай қолиши мумкин.

Халқаро тажриба билан солиштиришдаги муаммо. Ривожланган мамлакатларда экологик зарарни қоплаш учун махсус суғурта ва компенсация фондлари мавжуд бўлиб, зарарни тезлик билан қоплаш механизми йўлга қўйилган.

Масалан, Германия ва Нидерландияда катта заводлар экологик суғурта полисларини мажбурий равишда олишади – токи бирор ҳодисада давлат хазинасига зарар тушиб қолмасдан суғурта ҳисобига жабр кўрганларга товон тўланади.

АҚШда ҳам Superfund деб аталган махсус давлат жамғармаси мавжуд бўлиб, тарк этилган ёки банкрот бўлган компаниялар қолдирган захарланган майдонларни тозалаш учун маблағ ажратади. Ўзбекистонда бундай тизимлар ҳали йўлга қўйилмаган.

Бу эса ҳуқуқни қўллашдаги институционал заифликни англатади – чунки зарарни ким қоплаши саволи очиқ қолади.

Экологик жавобгарлик доирасидаги халқаро тажрибани ўрганиш ва миллий шароитга мослаштириш шу нуқтаи назардан муҳимдир.

Юқоридаги тахлилилардан келиб чиқиб, зарарни қоплаш тизимини такомиллаштириш бўйича қуйидаги таклифлар илгари сурилади.

Техник ва кадр салоҳиятини ошириш. Экологик зарарни аниқлаш ва баҳолаш учун мамлакат бўйлаб махсус экологик лабораториялар ташкил этиш лозим.

Улар замонавий ускуна ва реагентлар билан жиҳозланиши керак, малакали кадрларни тайёрлаш зарур – эколог-экспертлар, токсикологлар, экологик аудит мутахассислари ва ҳ.к.ни ошириш учун ўқув курслари ва халқаро сертификатлаш дастурлари жорий этилиши даркор.

Масалан, Германия ёки Япония тажрибаси асосида кадрлар алмашинуви, хорижда стажировка имкониятларини яратиш самарали бўлиши мумкин.

Қонунчиликни аниқлаштириш ва янгилаш. Экологик зарарни баҳолаш ва қоплашга доир нормаларни қонунчиликда аниқ баён этиш зарур.

Жумладан, зарарни қандай баҳолаш методикалари тан олинishi, маънавий (номоддий) зарар учун қандай компенсация миқдорлари ҳисобланиши каби масалаларни тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар (йўриқномалар, стандартлар)ни ишлаб чиқиш лозим. Судларга зарарни ҳисоблашда ёрдам берадиган методик кўрсатмаларни тасдиқлаш ҳам мақсадга мувофиқ.

Масалан, биологик ресурслар қийматини ҳисоблаш формулалари, инсон саломатлигига етказилган зарарни ундиришда қўлланадиган коэффицентлар ва ҳ.к. Қонун ҳужжатларида “катта зарар” тушунчасининг аниқ миқдорий ёки сифат мезонлари белгиланса, суд ва инспекторлар учун иш осонлашади.

Экологик суғурта ва кафолат фондларини жорий этиш. Табиий ресурслардан фойдаланувчи йирик корхоналар учун мажбурий экологик суғурта тизимини жорий этиш таклиф этилади.

Бу шуни англатадики, ҳар бир йирик завод ёки хавфли корхона фаолиятини суғурталайди, суғурта компанияси эса эҳтимолий зарар ҳолатида товон тўлаш мажбуриятини олади.

Қолаверса, давлат даражасида экологик жамғарма (фонд) тузиш мақсадга мувофиқ – бу фондга корхоналардан мажбурий ажратмалар (экологик солиқлар) тушади, ва зарур ҳолларда шу маблағ ҳисобидан зарар қопланади.

Бундай механизмлар Германия ва АҚШда яхши йўлга қўйилгани маълум.

Ўзбекистонда ҳам худди шундай махсус фонд ёки суғурта тизими фаоллашса, жавобгар шахс тўлай олмаган зарарни ушбу молиявий тизим қоплашда ёрдам берган бўлар эди.

Суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини кучайтириш. Экологик зарар билан боғлиқ ишлар учун судьялар ва терговчиларнинг ихтисослашуви оширилиши лозим.

Масалан, ҳар бир вилоятида бир нафар судья экологик ишлар бўйича махсус тренингдан ўтказилиб, бу тоифадаги ишлар унга бириктирилиши мумкин.

Ишларни кўриш муддатларига риоя қилиш, экспертизаларни тезкор ўтказиш, жамоатчилик экспертиза хулосаларини ҳам ҳурматга олиш – буларни таъминлаш зарур.

Назарий ва амалиётдаги ҳамкорлик орқали (масалан, Олий суд, Экология қўмитаси ҳамкорлигида қўшма қарорлар чиқариш) суд амалиётини яхшилаш мумкин.

Ахборот шаффофлиги ва жамоатчилик иштироки. Зарарни қоплаш масалалари бўйича қарорлар ошкора бўлиши лозим.

Барча экспертиза хулосалари, ҳуқуқбузарлик актлари, суд қарорлари – буларни интернетда очиқ эълон қилиш амалиётини йўлга қўйиш зарур.

Жамоатчиликнинг бундай маълумотларга эгаллиги бир томондан давлат органларига бўлган ишончни оширсан, иккинчи томондан фуқароларни ҳушёрликка ундайди.

Масалан, қайси корхона қачон қандай зарар келтиргани ва нима жазо олганини ҳар бир фуқаро билиб борсан, ўз уйи ёнидаги корхона фаолиятини назорат қилишга ҳам интилади.

Бу эса жамоатчилик назоратининг бир кўринишидир.

Зарарни қоплаш амалиётини ифодаловчи бир нечта мисолларни кўриб чиқамиз.

2020 йил – Фарғона водийсида сув ифлосланиши.

Фарғона вилоятидаги бир кимё заводи тозалаш иншоотларини ишларсиз ҳолда қолдириб, чиқиндиларни Андижонсой дарёсига оқизган.

Бир неча ой давом этган бу ҳолат натижасида дарёдаги флора ва фаунага катта зарар етган – сув ҳайвонлари қирилган, сувнинг ранги ва ҳиди ўзгарган.

Бу ҳолат матбуотда ёритилиб, жамоатчиликда кўтарилган шов-шув ортидан Экология қўмитаси ва прокуратура текширув ўтказди. Текширув натижасида завод фаолияти дарҳол тўхтатилди, корхонага йирик миқдорда жарима солинди.

Суд жараёнида аниқландики, завод қарздор бўлганлиги сабабли филтрларни вақтида янгилай олмаган, бундан маҳаллий аҳоли ва табиат катта зарар кўрган.

Суд ҳукми билан завод атроф-муҳитга етказилган зарар учун 500 миллион сўм миқдорида товон тўлашга мажбур қилинди.

Бироқ, корхона молиявий қийинчиликда экани сабабли тўловларни кечиктириб, борди ва 2022 йилда умуман банкрот деб эълон қилинди. Натижада зарарни тўлиқ қоплаш масаласи очиқ қолди – бир қисми давлат

ташкилотлари томонидан (дарёни тозалаш ишлари учун бюджетдан маблағ ажратилган), бир қисми эса ҳали ҳам қопланмаган.

Бу мисол юқоридаги 3.3 ва 3.5-муаммо – айбдорнинг тўлай олмаслиги ва махсус жамғарма йўқлиги – оқибатида экологик зарарнинг бир қисми жабрланган табиатнинг ўзига қолиб кетаётганини кўрсатади.

Яна бир мисол. 2023 йил – Тошкентда ҳаво ифлосланиши. 2023 йил ёз ойларида Тошкент шаҳрида ҳаво сифати меъёрлардан анча ёмонлашди.

Мутахассисларнинг қайд этишича, бунда асосий сабаб – автоҳаракатнинг қаттиқ ўсиши ва юқоридаги йилларда енгил машиналарга катталаштирилган солиқ чегирмалари туфайли кўплаб эски автомобиллар эксплуатациясидир.

Натижада, авжига чиққан иссиқ ҳавода шаҳар ҳавосидаги зарарли заррачалар ва газлар миқдори кескин ошган.

Аҳоли орасида нафас йўллари касалликлари кўпайди, айрим кексалар ва болалар касалхоналарга тушди.

Давлат органлари буни экологик муаммо сифатида тан олиб, бир қатор чоралар кўрди: енгил автомобилларда евро-4 стандартдан паст бўлса, техник кўрикдан ўтказмаслик, жамоат транспортига чипталар арзонлаштирилиши, маълум кунларда шахсий авто машиналардан фойдаланмаслик акциялари ва ҳ.к.

Шунингдек, бир қатор ташкилотларга нисбатан маъмурий жарималар қўлланди – масалан, автомобил сервис марказлари ва ёқилғи қуйиш шахобчаларига ҳаво ифлосланишини кучайтирувчи омилларни бартараф этмагани учун жарима солинди.

Аммо бу ҳолат ортидан ҳаво сифати ижобий томонга унча ўзгармади. Бу мисол шундан далолат берадики, атмосфера ифлосланиши каби тарқоқ зарарлар учун масъулиятни аниқ бир шахсга юклаш қийин (бунда барча ҳайдовчилар маълум маънода “айбдор”).

Шундай экан, экологик зарарни қоплаш концепциясини кенгроқ тушунчада – бузилган табиатни тиклаш ва асоратларни юмшатиш чоралари сифатида кўриш лозим.

Шу мақсадда давлат бюджетидан кўп маблағ ажратилиб, шаҳарда кўкаллантериш, филтрли автобус харид қилиш ва бошқа “компенсация” чоралари амалга оширилди.

Лекин бу тўғридан-тўғри айбдордан ундириш эмас, балки давлатнинг ижтимоий мажбурияти сифатида бўлди.

Юқоридаги таҳлил ва мисоллардан кўринадики, экологик экспертиза талабларини бузиш натижасида етказилган зарарни қоплаш – кенг қамровли ва кўп қиррали ҳуқуқий-иқтисодий жараён.

У нафақат моддий товон ундириш, балки ижтимоий адолат, давлат назорати ва барқарор ривожланиш каби масалаларни ҳам қамраб олади. Амалдаги муаммолар – зарарни аниқлашдаги техник тўсиқлар, баҳолаш методологиясидаги камчиликлар, суд тизимидаги самарасизликлар ва

жавобгарларнинг тўлов қобилияти чекланганлиги – ушбу соҳани ислоҳ қилиш заруратини янада оширмоқда.

Юқоридаги масалаларни амалга ошириш орқали экологик экспертиза талабларини бузганлик учун жавобгарлик тизими янада адолатли, таъсирчан ва самарали бўлади.

Бу эса мамлакатимиз экологияси ва аҳоли саломатлигини муҳофаза қилишда муҳим аҳамият касб этади.